

O'ZGARMAS TOK QONUNLARINI O'RGANISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Tohirov Farrux

JDPU 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'zgarmas tok qonunlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda interfaol metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. O'zgarmas tok qonunlarini o'qitish jarayonida virtual laboratoriyalar, elektron ta'lim resurslari va multimedia vositalarining didaktik imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning mavzuni o'zlashtirish darajasi, mustaqil fikrlashi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: o'zgarmas tok, Om qonuni, Joul-Lens qonuni, fizika ta'limi, pedagogik texnologiya, interfaol metodlar, virtual laboratoriya, AKT, innovatsion ta'lim.

Tok manbalarini ulash mavzusi fizika fanining "Elektr hodisalari" bo'limidagi eng muhim va amaliy ahamiyatga ega mavzulardan biridir. Ushbu mavzu o'quvchilarga elektr zanjirlarining asosiy prinsiplarini, kuchlanish, tok kuchi va qarshilikning ulash usuliga qarab o'zgarishini tushunishga yordam beradi. Kundalik hayotda batareyalarni, akkumulyatorlarni, quyosh panellarini ulashda ketma-ket va parallel ulash sxemalaridan keng foydalaniladi. Shu sababli, ushbu mavzuni o'quvchilarga to'g'ri, tushunarli va amaliy jihatdan samarali o'rgatish o'qituvchining muhim vazifalaridan biridir.

Ushbu tezisda tok manbalarini ulash mavzusini o'qitishda qo'llaniladigan eng samarali metodlar, shu jumladan, vizual vositalar, laboratoriya mashg'ulotlari, interfaol simulyatsiyalar va amaliy tajribalar tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarning tipik xatolari va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

O'zgarmas tok qonunlarini o'qitishning nazariy asoslari. O'zgarmas tok qonunlari bo'limida elektr toki, tok kuchi, tok zichligi, elektr qarshilik, Om qonuni, elektr yurituvchi kuch, elektr energiyasi va Joul-Lens qonuni kabi tushunchalar o'rganiladi. Mazkur mavzular o'quvchilardan abstrakt tafakkur va

matematik tayyorgarlikni talab qiladi. Shu sababli o'qituvchi mavzuni tushuntirishda ko'rgazmalilik va amaliyot tamoyillariga tayanishi lozim.

O'quvchilar ko'pincha tok kuchi, kuchlanish va qarshilik orasidagi bog'lanishni tasavvur qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bunday holatlarda turli modellar, simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalardan foydalanish mavzuning mohiyatini tushunishni osonlashtiradi. Ayniqsa, Om qonunini tajriba orqali tekshirish, qarshiliklarning ketma-ket va parallel ulanishini modellashtirish o'quvchilarda fizik qonuniyatlarni chuqurroq anglash imkonini yaratadi.

1-rasm. O'zgarmas tok qonunlarini o'rganishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning didaktik imkoniyatlari

Bugungi kunda ta'limda qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyektiga aylantirishga qaratilgan. Fizika darslarida ushbu texnologiyalardan foydalanish quyidagi afzalliklarni beradi:

- o'quvchilarning bilish faolligini oshiradi;
- mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;
- amaliy ko'nikmalarni shakllantiradi;
- darsning samaradorligini oshiradi;

- individual yondashuv imkoniyatlarini kengaytiradi.

Interfaol metodlar orasida “Aqliy hujum”, “Klaster”, “BBB”, “Fishbone”, “Venn diagrammasi”, “Keys-stadi” va “Loyiha metodi” alohida ahamiyatga ega. Ushbu metodlar yordamida o‘quvchilar nafaqat tayyor bilimlarni o‘zlashtiradi, balki muammolarni hal qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalariga ham ega bo‘ladilar.

Masalan, Om qonunini o‘rganishda “Keys-stadi” metodidan foydalanib, elektr jihozlarining ishlash prinsiplari bo‘yicha muammoli vaziyatlar yaratish mumkin. O‘quvchilar muammoni tahlil qilib, fizik qonuniyatlarga tayangan holda yechim taklif etadilar.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari zamonaviy ta‘limning ajralmas qismi hisoblanadi. Fizika darslarida kompyuter texnologiyalari, interaktiv doskalar, elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar va taqdimotlardan foydalanish darslarning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Virtual laboratoriyalar orqali o‘quvchilar quyidagi ishlarni bajarishlari mumkin:

- elektr zanjirlarini yig‘ish;
- ampermetr va voltmetrni ulash;
- Om qonunini eksperimental tekshirish;
- qarshiliklarni ketma-ket va parallel ulash;
- tok kuchi va kuchlanish orasidagi bog‘lanishni o‘rganish.

Bunday mashg‘ulotlar o‘quvchilarda tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantiradi. Shuningdek, tajribalarni xavfsiz va qisqa vaqt ichida takrorlash imkoniyati yaratiladi.

Pedagogik tajriba-sinov ishlari va natijalar. Tadqiqot davomida o‘zgarmas tok qonunlarini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Tajriba guruhlarida interfaol metodlar, AKT vositalari va virtual laboratoriyalardan foydalanildi, nazorat guruhlarida esa an‘anaviy metodlar qo‘llanildi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, tajriba guruhlarida o‘quvchilarning o‘zlashtirish darajasi sezilarli ravishda oshgan. O‘quvchilar mavzularni chuqurroq tushungan, masalalar yechish va tajribalarni tahlil qilish bo‘yicha yuqori natijalarni namoyon etganlar. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o‘quvchilarning darsdagi faolligini oshirib, mustaqil ishlashga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiran.

Shuningdek, o'quvchilar orasida fizik hodisalarga ilmiy nuqtai nazardan yondashish, kuzatish va tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanganligi aniqlandi.

XULOSA. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida o'zgarmas tok qonunlarini o'rganishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim omili ekanligi isbotlandi. Interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va virtual laboratoriyalar o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish hamda mustaqil fikrlashini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kelgusida fizika ta'limida raqamli texnologiyalarni yanada kengroq joriy etish, virtual va sun'iy intellekt asosidagi o'quv platformalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Shu sababli o'zgarmas tok qonunlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tizimli ravishda qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish.– Toshkent: Fan va texnologiya, 2008.
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: Cho'lpon, 2005.
3. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi: Nasaf, 2000.
5. **Ishmuhamedov R.J., Yuldashev M.A.** Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Nihol nashriyoti, 2013.

